

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№3

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 365 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 11-martda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Improving the efficiency of investment activity in oil and gas enterprises.....	24
Raxmatova M.G., G'ofurov Sh.N.	
Organization of control and evaluation of effectiveness in international companies.....	30
Nasimov Bakhtiyor Vasiyevich	
Xalqaro standartlarning korxonaga eksportini oshishidagi ahamiyati.....	35
Sobitov Diyor Abbralxonovich	
Erkin iqtisodiy zonalar boshqaruvining tashkiliy tuzilmasini takomillashtirish yo'llari.....	40
Ataismatov Iqboljon Zumratjonovich	
Xorazm viloyatida turizm infratuzilmasini innovatsion rivojlantirish ko'rsatkichlarini ekonometrik modellashtirish va prognozlashtirishning ba'zi masalalari.....	46
Jumaniyazova Ro'za Quvondiq qizi	
Tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash.....	60
Rasulov Muxammad Bobur Fazliddin o'g'li	
Economic analysis of investment activity of enterprises.....	66
Shermatov Akhror Abduhakimovich	
Kichik biznesni rivojlantirishda innovatsion faoliyatni moliyalashtirish yo'nalishlari.....	72
Z. Rahimova	
Влияние углеродного следа на экологическую устойчивость узбекистана.....	76
Саттарова Барно Шухратовна	
Moliya bozori dastaklari orqali xorijiy investitsiyalarni jalb etish modellarining uslubiy asoslari.....	84
Ibragimov G'anijon G'ayratovich	
Maqsadli tushumlarning audit obyekti sifatidagi tasnifi va tavsifi.....	90
Ne'matov Oybek Ismatullayevich, Qambarov Abduazizbek	
Bank majburiyatlari tushunchasi, uning mazmuni va mohiyati.....	96
Muminova Parvina Ilhom qizi	
Sanoat korxonalariga berilayotgan soliq imtiyozlari ma'murchiligini ta'minlash borasida amalga oshirilayotgan ishlar samaradorligi.....	100
Turabov Ulug'bek Olimjonovich	
Tur operatorlari va sayohat agentliklarida xarajatlar va foyda tahlili va uning turlari.....	106
Taniyev Ahmadjon Bahromovich	
O'zbekistonda kredit bozorini rivojlantirish istiqbollari.....	113
Salimov Burxon Abubakirovich	
Social media marketing as a key strategy in modern business.....	125
Najimova Bakhtigul Abdilkasim qizi	
O'zbekistonda yashil mahsulotlar eksportini rivojlantirish orqali barqaror iqtisodiy o'sish va xalqaro integratsiyani ta'minlash.....	129
Radjabov Bunyod Abduxalilovich	
Оценка и управление рисками в проектах строительства энергетических объектов.....	136
Махматкулов Жамшед Бахтиёрович	
Iqtisodiyotda ko'chmas mulk bozori hamda uning xususiyatlari.....	140
Ibragimov Qobil To'xtamishovich, Raimkulov Sherali O'rozdavlatovich, G'ffarov Husayn Aliyor o'g'li, Ismoilov Davronjon Ilxomjon o'g'li, Tashpulatova Shaxnoza Tursunpulatovna	
Ekologik turizmning ijtimoiy-iqtisodiy ta'siri va uni rivojlantirish istiqbollari (Jizzax viloyati misolida).....	144
Isomiddinov Sherzod Sirojiddin o'g'li	
Ways to improve personnel policy in improving the quality of financial services provided by financial institutions.....	148
Ergashev Umidjon Ibragimovich	
Qo'shilgan qiymat solig'ining budjet daromadlarini shakllantirishdagi ahamiyati.....	152
Djabbarov Anvar Muxammadsaliyevich	

Tadbirkorlik subyektlarining barqarorlik reytingini aniqlash va ulardan samarali foydalanish yo'llari	157
Abdullayev Zafarbek Safibullayevich	
Tovar-moddiy zaxiralar auditini tashkil qilish masalalari	164
Turmanqulov Norpo'lat Sa'dullayevich, Botirov Lazizbek Botirovich	
O'zbekiston tijorat banklari faoliyatida aktivlar daromadligini oshirish masalalari.....	168
Saxibjonov Muzaffar Salijanovich	
Organization of control and evaluation of effectiveness in international companies.....	174
Nasimov Bakhtiyor Vasiyevich	
Strategic growth of global companies in contemporary environments.....	179
Djurabaev Otabek Djurabayevich	
Directions for management of the tax system.....	184
Sharokhmatov Abdurakhim Abdulamitovich	
Davlat korxonalarida moliyaviy samaradorlik va uni boshqarish tizimini takomillashtirish yo'nalishlari.....	188
Qarshiyev Nodirbek Olim o'g'li	
Проблемы, модели и методы оптимизации управления товарными запасами	193
Бабаджанов Шопулат Шомашрабович	
Literature review: the significance of digitization to management credit activity of commercial banks	200
Jo'rayev Eldor Berdibekovich	
O'zbekiston Respublikasining davlat budjeti.....	205
Ajibaeva Raiya Maxsudovna	
Yashil iqtisodiyot kontsepsiyasining shakillanishi, taraqqiyot bosqichlari va uning dolzarbligi.....	212
Kodirov Javlonbek Nematullayevich	
Bank plastik kartalari orqali masofaviy xizmatlarni takomillashtirish.....	219
Abdullayeva Dildora Qudratovna, Abdullayev Baxodirjon Valijon o'g'li, Almuratova Nurlio'lmasoy Naim qizi	
O'zbekistonda iqtisodiy o'sishni ekonometrik modellashtirish	223
Shamsiyeva Feruza Muratxodjayevna	
Mahalla faoliyati ijtimoiy-iqtisodiy ko'rsatkichlarini tahlil qilishning nazariy asoslari.....	232
Aliqulov Ravshan Shodiyor o'g'li	
O'zbekistonda lizing bozori tahlili.....	237
Boyev Bekzodjon Jo'raqul o'g'li, Shavkatov Behruz Rustam o'g'li	
Chakana savdoni rivojlantirishning mintaqaviy xususiyatlari	241
Ismoilov Shohjahon O'tkir o'g'li	
O'zbekistonda tibbiy xizmatlarning rivojlanish tendensiyalari, tarkibiy tuzilish tasnifi va marketing segmentlari	244
Axmedov Zafarjon A'zamovich	
Мировой опыт и перспективы развития свободно экономическких зон в Республике Узбекистан.....	250
Кадирова Истора Кадирова	
Перспективы реформирования налоговой системы Республики Узбекистан в условиях глобализации.....	254
Буранова Лола Вахобовна, Садиков Искандар Гайратович	
O'zbekiston 2030 strategiyasi – islohotlar tizimligida ipoteka kreditining dolzarbligi.....	263
A'zamxo'jayeva Nihola	
O'zbekistonda sug'urta mexanizmlarini rivojlantirish istiqbollari	267
Shoraximova Zilola Nosirdjanovna	
Biologiya va tibbiyotda matematik statistika	271
Voxidov Alikul Melitoshevich	
Kimyo sanoati korxonalarini strategik rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari.....	277
Gulbayeva Feruza Islamovna	
Viloyatda chorvachilik mahsulotlarini o'tgan yilga nisbatan o'zgarishi.....	283
Azimov Allaberdil O'rinovich, Begaliyeva Madina Abdusamatovna	
Servis korxonalarida mobil ilovalar yordamida interaktiv xizmatlar yaratish	289
Ne'matov Nizom Ismatullayevich	

Oziq-ovqat ta'minot zanjiri tushunchasi va uning zamonaviy tendensiyalari.....	293
Nazarova A.N	
Влияние искусственного интеллекта при разработке стратегических программ на экономическое развитие страны.....	300
Каримова Нуржахон Олим кизи	
Kichik va o'rta biznesda moliyaviy menejment: muammolar va yechimlar.....	306
Saidvaliyeva Nigora Ziyodillayevna	
Теоретико-правовая характеристика экономических отношений.....	313
Фарход Махмудович Тиркашев, Исламжон Жамшедович Жамшедов	
Cash flow reporting in Uzbekistan: national accounting standards and international standards application.....	318
Ochilov Ilyos Keldiyorovich	
Tadbirkorlik salohiyatini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari va takomillashtirish mexanizmlari.....	324
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o'g'li	
Получение долгосрочного кредита и определение его размера для привлечения лизинга.....	330
Латипова Шахноза Махмудовна	
Ko'chmas mulk solig'ining ko'chmas mulk bozori tendensiyalariga ta'siri.....	335
To'lakov Ulug'bek Toshmamatovich	
Rivojlangan mamlakatlarning davlat qarzi va uni boshqarishdagi tajribasini tahlil qilishga ilmiy yondashuv.....	343
Suyunov Dilmurod Xolmuradovich, Abdurahmonova Feruzabonu	
Эффективный инновационный менеджмент в системе здравоохранения Республики Узбекистан.....	353
Абдурахманов З.М.	
Islom moliyasining O'zbekistondagi o'rni va O'zbekiston Respublikasining islomiy tashkilotlar va banklar bilan aloqasi.....	356
Otajonova Charosxon Polvonquli qizi, Elboyev Otajon Polvonquliyevich	
Tadbirkorlik subyektlarida innovatsion faoliyatni rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari.....	361
Oxunjonova Madina Isoqjonovna	

KIRISH

Zamonaviy jahon iqtisodiyotida innovatsiyalar raqobatbardoshlik, mahsuldorlik va barqaror o'sishning asosiy omili bo'lib xizmat qiladi. Tadbirkorlik subyektlari uchun innovatsion faoliyatni joriy etish uzoq muddatli muvaffaqiyatga erishish, texnologik taraqqiyotga moslashish va iqtisodiy barqarorlikni oshirishda hal qiluvchi ahamiyatga ega. O'zbekistonda innovatsiyalar iqtisodiyotni rivojlantirishning strategik ustuvor yo'nalishi sifatida e'tirof etilgan bo'lib, hukumat siyosati va islohotlari dinamik biznes muhitini mustahkamlashga qaratilgan.

O'zbekistonda tadbirkorlik subyektlarida innovatsiyalarni qo'llab-quvvatlovchi ekotizim yaratish bo'yicha muhim qadamlar qo'yildi. "O'zbekistonni innovatsion rivojlantirish strategiyasi (2022–2026-yillar)[1] va keyingi "O'zbekiston – 2030" strategiyasi"da innovatsiyalarni rag'batlantirishda raqamli transformatsiya, texnoparklar va ilmiy-tadqiqot institutlarining roliga urg'u berildi.[2] "Qishloq xo'jaligi, energetika, ishlab chiqarish, axborot texnologiyalari va moliyaviy xizmatlar" kabi asosiy tarmoqlar innovatsiyalar uchun ustuvor yo'nalishlar sifatida belgilangan.

O'zbekiston innovatsion siyosatidagi asosiy islohotlardan biri startaplar va texnologiyaga asoslangan korxonalarini moliyaviy va infratuzilmaviy qo'llab-quvvatlashni ta'minlovchi Mirzo Ulug'bek Innovation Center va Toshkentdagi IT Park kabi "texnoparklar va innovatsion klasterlarni" tashkil etishni o'z ichiga oladi. Bundan tashqari, soliq imtiyozlari, grantlar va investitsiyalarni qo'llab-quvvatlash dasturlari korxonalarini innovatsion amaliyotlarni integratsiyalashga undaydi.

Bundan tashqari, "bank va moliya sektori" raqamli banking, fintech yechimlari va venchur kapital investitsiyalari orqali innovatsiyalarni qo'llab-quvvatlashda hal qiluvchi rol o'ynaydi. "O'zbekiston– 2030" strategiyasi maqsadiga oid hukumat tashabbuslari biznes operatsiyalarida raqamli texnologiyalarni joriy etish, samaradorlik va shaffoflikni oshirishga yordam beradi.

Ushbu yutuqlarga qaramay, "venchur kapitaliga kirishning cheklanganligi, malakali mutaxassislariga bo'lgan ehtiyoj va tartibga soluvchi to'siqlar" kabi muammolar saqlanib qolmoqda. Ushbu muammolarni hal qilish uchun davlat va xususiy sektor hamkorligini davom ettirish, ta'lim sohasida islohotlar o'tkazish va intellektual mulkni himoya qilish bo'yicha huquqiy bazani takomillashtirish zarur.

Umuman olganda, O'zbekistonda innovatsion biznesni rivojlantirishga qaratilayotgan e'tibor jahon tendensiyalariga mos keladi, raqamli va bilimga asoslangan iqtisodiyotda raqobatbardoshlik va uzoq muddatli iqtisodiy o'sishni ta'minlaydi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Boboyeva, G. Muallif Kompaniyaning biznes innovatsiyalari kapitalga sarmoya kiritish va yangi texnologiyalarni ishlab chiqish g'oyasiga asoslanishi. Innovatsion biznesning biznes modeli innovatsion va samarali biznes modelini yaratish va rivojlantirish g'oyasiga asoslanishi bo'yicha tadqiqotlar olim borib muhim natijalarga ega bo'lgan. [3]

Islamovna. D. M. Ushbu tadqiqot ishida mamlakatimizda qurilish industriyasini xususiyashtirish natijasida shakllangan qurilish sohasidagi kichik biznes sub'yektlari faoliyatini innovatsion boshqarish tizimi va rivojlantirish tamoyillarini takomillashtirish, kichik biznes sub'yektlarining samarali ishlashi uchun uning tashkiliy boshqaruv tuzilmasini ishlab chiqish bo'yicha taklif va tavsiyalar keltirilgan.[4]

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maqolada muallif tomonidan ilmiy abstraksiyalash, analiz sintez, kuzaruv usullaridan foydalanilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Innovatsion faoliyatning rivojlanishi tadbirkorlik subyektlari uchun barqaror o'sish va xalqaro raqobatbardoshlikni ta'minlashning muhim omili hisoblanadi. O'zbekiston misolida so'nggi yillarda innovatsion faoliyatni qo'llab-quvvatlash bo'yicha olib borilgan islohotlar va ularning iqtisodiy natijalari quyidagi asosiy ko'rsatkichlarda o'z aksini topmoqda.

Innovatsion faoliyatning iqtisodiy natijalari: 2017 – 2023-yillar oralig'ida O'zbekistonda innovatsion faoliyatga ajratilgan investitsiyalar hajmi sezilarli darajada oshdi. 2017-yilda ilmiy-tadqiqot va tajriba-konstruktorlik ishlariga (ITTKI) ajratilgan mablag'lar 450 milliard so'mni tashkil etgan bo'lsa, 2023-yilga kelib bu ko'rsatkich 2,1 trillion so'mga yetdi, ya'ni 4,7 barobar o'sish kuzatildi.

Shuningdek, innovatsion mahsulot ishlab chiqaruvchi korxonalar soni ham oshib bormoqda. 2017-yilda 1 240 ta tadbirkorlik subyekti innovatsion mahsulot ishlab chiqargan bo'lsa, 2023 yilda ularning soni 3 600 taga yetdi, bu esa 2,9 barobar o'sish demakdir.

Innovatsiyalarning sanoat tarmoqlariga ta'siri: Sanoat: O'zbekistonda yuqori texnologiyali sanoat mahsulotlari ulushi 2017-yildagi 7,4% dan 2023-yilda 15,2% gacha oshdi. Bu jarayonda farmatsevtika, elektrotexnika va avtomobil sanoatining roli katta bo'ldi. **Qishloq xo'jaligi:** Innovatsion texnologiyalarni joriy etish natijasida 2020 – 2023-yillar davomida hosildorlik 18% ga oshdi. Jumladan, tomchilatib sug'orish tizimlarining ulushi 2017-yildagi 10% dan 2023-yilda 32% ga yetdi. **Axborot texnologiyalari:** IT sohasi O'zbekiston iqtisodiyotining eng tez rivojlanayotgan tarmoqlaridan biriga aylandi. 2017-yilda IT xizmatlar eksporti 100 million dollarni tashkil qilgan bo'lsa, 2023-yilga kelib bu ko'rsatkich 700 million dollarga yetdi.

Kichik va o'rta biznesda innovatsiyalar: Kichik va o'rta biznes subyektlari uchun innovatsion loyihalarni qo'llab-quvvatlash tizimi yo'lga qo'yilgan bo'lib, 2019 – 2023-yillar oralig'ida:

“Startup-inkubator” dasturlari doirasida 950 dan ortiq yangi biznes g'oyalarga 200 milliard so'm miqdorida grantlar ajratildi.

Innovatsion kreditlar ajratish hajmi 2019-yilda 1,2 trillion so'm bo'lsa, 2023-yilda 3,8 trillion so'mga yetdi.

Elektron tijorat hajmi 2017-yildagi 300 milliard so'mdan 2023-yilda 2,4 trillion so'mga yetib, 8 barobar o'sdi.

Ilm-fan va innovatsiyalar integratsiyasi: Ilmiy ishlanmalarni amaliyotga joriy etish maqsadida:

2018 – 2023-yillar davomida 400 dan ortiq yangi innovatsion laboratoriyalar tashkil etildi.

Texnologik transfer markazlari soni 2017-yildagi 5 tadan 2023-yilda 21 taga yetdi.

Universitet va tadbirkorlik subyektlari o'rtasidagi hamkorlik asosida 2019 – 2023-yillarda 1 800 dan ortiq startap loyihalar ishlab chiqildi.[5]

O'zbekistonda innovatsion faoliyatni rivojlantirish bo'yicha qator chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda va ularning natijalari iqtisodiy ko'rsatkichlarda yaqqol aks etmoqda. Innovatsiyalar sanoat, qishloq xo'jaligi, axborot texnologiyalari va kichik biznes sohalarida katta o'zgarishlarni keltirib chiqarmoqda. Kelgusida innovatsion ekotizimni mustahkamlash va texnologik taraqqiyotni jadallashtirish O'zbekiston tadbirkorlik subyektlarining global bozorlar bilan integratsiyasini yanada oshirishga xizmat qiladi.[6]

Tadbirkorlik subyektlarida innovatsion faoliyatni rivojlantirish zamonaviy iqtisodiyotning muhim yo'nalishlaridan biri bo'lib, uning samaradorligi mamlakatning raqobatbardoshligini oshirishda katta ahamiyatga ega. O'zbekiston misolida olib borilgan tadqiqotlar va amaliyotlar shuni ko'rsatadiki, innovatsion faoliyatni rivojlantirishda bir qancha asosiy omillar hal qiluvchi rol o'ynaydi.

Birinchidan, innovatsion infratuzilmaning rivojlanishi tadbirkorlik sub'yektlarining innovatsiyalarni o'zlashtirish jarayonini tezlashtirishga xizmat qiladi. So'nggi yillarda texnologik inkubatorlar, ilmiy-tadqiqot laboratoriyalari va texnologik transfer markazlarining soni ortib, ilm-fan va biznes o'rtasidagi hamkorlik mustahkamlanmoqda.[7]

Ikkinchidan, davlat tomonidan ajratilayotgan investitsiyalar va moliyaviy qo'llab-quvvatlash mexanizmlarining samaradorligi oshib bormoqda. Jumladan, innovatsion kreditlash, startap loyihalar uchun grantlar va soliq imtiyozlari tadbirkorlarni yangi texnologiyalarni joriy etishga undamoqda. 2017 – 2023-yillar davomida innovatsion faoliyatga ajratilgan mablag'lar 4,7 barobar oshgani bu jarayonning dinamik rivojlanishini tasdiqlaydi.

Shu bilan birga, innovatsiyalarni joriy etishda duch kelinayotgan asosiy muammolardan biri – malakali kadrlar yetishmovchiligi va intellektual kapitalni rivojlantirish zarurati hisoblanadi. Oliy ta'lim muassasalari va ishlab chiqarish sektori o'rtasidagi hamkorlikni kuchaytirish bu muammoni hal qilishda muhim ahamiyat kasb etadi.[8]

Kelgusida innovatsion faoliyatni yanada rivojlantirish uchun iqtisodiy muhitning barqarorligi, investorlarni jalb etish, ilmiy ishlanmalarni tijoratlashtirish va startap ekotizimini qo'llab-quvvatlash kabi yo'nalishlarda kompleks chora-tadbirlar amalga oshirilishi lozim. Bu esa O'zbekiston tadbirkorlik subyektlarining global bozorlarga integratsiyasini tezlashtiradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadbirkorlik subyektlarida innovatsion faoliyatni rivojlantirish bugungi kunda O'zbekiston iqtisodiyotining barqaror o'sishini ta'minlashda muhim strategik yo'nalish hisoblanadi. Mamlakatda innovatsion ekotizimni rivojlantirish bo'yicha amalga oshirilgan islohotlar natijasida ilmiy ishlanmalarni tijoratlashtirish, yuqori texnologiyali mahsulotlar ishlab chiqarishni oshirish va tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash bo'yicha sezilarli yutuqlarga erishildi.

So'nggi yillarda innovatsiyalarga ajratilayotgan investitsiyalar hajmi keskin oshib, 2017-yildagi 450 milliard so'mdan 2023-yilda 2,1 trillion so'mga yetdi. Shu bilan birga, innovatsion mahsulot ishlab chiqaruvchi korxonalar soni 2,9 barobar oshgani kuzatildi. Bu ko'rsatkichlar innovatsion faoliyat tadbirkorlik subyektlarining raqobatbardoshligini oshirishda hal qiluvchi rol o'ynayotganini tasdiqlaydi.

Innovatsion faoliyatning samaradorligini ta'minlash uchun davlat tomonidan startap loyihalarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash, soliq imtiyozlari va texnologik inkubatorlarni rivojlantirish kabi mexanizmlar ishlab chiqilgan. Biroq, innovatsion ekotizimni rivojlantirish yo'lida hal qilinishi lozim bo'lgan muammolar ham mavjud. Xususan,

malakali mutaxassislar yetishmovchiligi, innovatsion infratuzilmani rivojlantirish zarurati va ilm-fan hamda biznes hamkorligini mustahkamlash dolzarb masalalar sirasiga kiradi.

Kelgusida O'zbekistonda innovatsion tadbirkorlikni yanada rivojlantirish uchun ilmiy-tadqiqot institutlari, ishlab chiqarish sektori va davlat o'rtasidagi integratsiyani kuchaytirish, investitsion muhitni yaxshilash va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Bu esa O'zbekiston iqtisodiyotining innovatsion rivojlanishiga xizmat qilib, global bozorlarga integratsiyani jadallashtiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 06.07.2022-yildagi " 2022 — 2026-yillarda O'zbekiston Respublikasining innovatsion rivojlanish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-165-son Farmoni. <https://lex.uz/docs/-6102462>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 11.09.2023-yildagi "O'zbekiston — 2030" strategiyasi to'g'risida"gi PF-158-son Farmoni. <https://lex.uz/ru/docs/-6600413>
3. Boboyeva, G. (2022). INSONIY KAPITAL-KICHIK BIZNES INNOVATSION FAOLLIGINI OSHIRUVCHI OMIL SIFATIDA. *Iqtisodiyot va ta'lim*, 23(Maxsus_son), 399-404.
4. Islamovna, D. M. (2022). QURILISH SOHASIDA KICHIK BIZNES SUB'YEKTLARINING INNOVATION FAOLIYATI VA UNI TASHKIL ETISHNING ASOSIY TAMOIYILLARI. *QO 'QON UNIVERSITETI XABARNOMASI*, 5, 36-39.
5. O'zbekiston Respublikasi Rrezidenti huzuridagi Statistika agentligi (stat.uz)
6. Ibrohimov, B. (2024). O 'zbekiston Respublikasida tadbirkorlik subyektlarida innovatsion faoliyatning ahamiyati va o'rni.
7. Ibrohimov, B., & Sayfiddinov, S. (2024). Qishloq xo 'jaligi mahsulotlarini ko 'paytirishning asosiy yo 'llari.
8. Ibrohimov, B., & Tursunov, A. (2024). O 'zbekiston Respublikasining agrar siyosati va uni takomillashtirish yo 'llari.
9. Boburmirzo, I., & Yunusov, A. (2024). KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIK YILIDA MEHNAT BOZORINI TAHLILI. *Talqin va tadqiqotlar ilmiy-uslubiy jurnali*, 2(17), 20-28.
10. Baxtiyor o'g'li, I. B. (2023). FORMS OF OWNERSHIP AND ENTREPRENEURSHIP IN AGRICULTURE IN UZBEKISTAN. *Miasto Przyszłości*, 42, 284-291.
11. Ibrahimovich, R. B., Ugli, I. B. B., & Ugli, I. B. B. (2023). INNOVATIVE REFORMS IN AGRICULTURE DEVELOPMENT. *The American Journal of Management and Economics Innovations*, 5(03), 9-13.
12. Rahimov, B. I., Yoldashev, B. S., & Ibrahimov, B. B. (2023). THE NEED TO ORGANIZE A CLUSTER IN THE AGRICULTURAL NETWORK. *International Journal Of Management And Economics Fundamental*, 3(02), 9-19.
13. Рахимов, Б. И., & Иброхимов, М. Б. О. (2021). МОДДИЙ-ТЕХНИКА РЕСУРСЛАРИ БОЗОРИНИ ИНСТИТУЦИОНАЛ ТУЗИЛМАСИ ВА РЕСУРСЛАР САМАРАДОРЛИГИНИ БАҲОЛАШНИНГ УСЛУБИЙ АСОСЛАРИ. *ЖУРНАЛ ИННОВАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ*, 4(7).

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
